

TADBIRKORLIK HUQUQI SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING MAZMUN-MOHIYATI

M.A.Muhammadaliyeva

F.B.Bobomurodov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169284>

Annotatsiya: maqolada bugungi kunda mamlakatimizda biznes huquqining iqtisodiy mohiyati, aholi o'rtasida samarali foydalanish imkoniyatlari muallif tomonidan tahlil qilingan. Shuningdek, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati davlat iqtisodining muhim harakatlantiruvchi kuchi ekanligi, tadbirkorlik subyektlarining faoliyati nafaqat iqtisodiyot o'sishi va bandlikni ham ta'minlashi, balki davlat byudjeti daromatining asosiy manbalaridan biri bo'lgan soliqar orqali moliyalashtirilishi, shu bois tadbirkorlik huquqi subyektlarini soliqqa tortish masalasi huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, biznes, soliq, soliqqa tortish, byudjet

Аннотация: В статье анализируется автором экономическая сущность предпринимательского права в нашей стране сегодня, возможности его эффективного использования среди населения. Освещается также, что в условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность является важной движущей силой экономики государства, деятельность субъектов предпринимательства не только обеспечивает рост экономики и занятость, но и финансируется за счет налогов, являющихся одним из основных источников доходов государственного бюджета, в связи с чем вопрос налогообложения субъектов предпринимательского права приобретает важное юридическое, экономическое и социальное значение.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, налог, налогообложение, бюджет.

Annotashion: The author analyzes the economic essence of business law in our country today, the possibilities of its effective use among the population. It is also highlighted that in a market economy, entrepreneurial activity is an important driving force of the state's economy, the activities of business entities not only ensure economic growth and employment, but are also financed by taxes, which are one of the main sources of state budget revenues, and therefore the issue of taxation of business entities is becoming important legally, economically and socially. the value.

Keywords: entrepreneurship, business, tax, taxation, budget.

Ma'lumki, tadbirkorlik kundand-kunga rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri mamlakatimiz tadbirkorlar rivojlanishi uchun keng eshiklar

ochib bermoqda va yangi biznes faoliyatini boshlagan tadbirkorlar uchun ham bir necha yengilliklar bermoqda . Misol qilib aytadigan bo'lsak dastlab tadbirkorlik faoliyatini boshlaganlar uchun ma'lum miqdorda soliqlardan ozod qilishi yoki bojxona to'lovlarini past stafkalarda hissoblanishi misol bo'lishi mumkin.

Tadbirkorlik huquqi subyektlari tushinchasi-qonun hujjatlariga muvofiq foyda olish maqsadida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar tushniladi.Ular jismoniy yoki yuridik shaxslar bo'lishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi qonunchligiga ko'ra, tadbirkorlik huquqi subyektlariga quydagilar kiradi:

- yakka tartibdagi tadbirkorlar;
- ma'suliyati cheklangan jamiyatlar;
- aksiyadorlik jamiyatlari;
- xususiy korxonalar;
- oilaviy tadbirkorlik subyektlari;
- boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar.

Mazkur subyektlar mustaqil ravishda o'z faoliyatini amalga oshiradi,foyda ko'radi va qonunda belgilangan tartibda so'zlar to'lash majburiyatiga ega boladi.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tushinchasi-bu davlat tomonidan belgilangan soliqlarni undirish orqali byudjet daromatlarini shakillantirish jaroyonidir. Har bir mustaqil davlat uchun davlatni o'zini byudjeti bo'lishi shart chunki byudjetga pullarni davlatni rivojlantirsh uchun yoki nafaqa yoshidagi keksalarga ,moddiy yordam ko'rsatish kerak bo'lgan oilalarga yana shunga o'shash holatlarga davlat o'zini hissobidan moddiy yordam ko'rsatadi.Agar shunday soliq tizimi bo'lmasa davlat aholisi uchun yaxshi sharoit qilishi shunga o'xshash hollatlar uchun ishlatish uchun ham aholiga turli soliqlar joriy qilingan deb hissoblayman.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish ularning iqtisodiy faoliyati natijasida olinadigan daromat va foydaga bog'liq holda amalga oshiriladi. Soliqqa tortishning asosiy elementlari quydagilardan iborat:soliq to'lovchilar ya'ni tadbirkorlik subyektlari bir faoliyat turi bilan shug'illanib olingan foydasidan ma'lum miqdorda soliq to'lashi qancha soliq to'lashi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan.Bu soliq obekti ya'ni daromat,foyda,mol-mulk, aylanma bo'lishi mumkin.Soliq davlatning iqtisodiy siyosatini tadbirkorlik subektlari faoliyatini tadbiq etishda asosiy mexanizm sifatida xizmat qiladi. Bu ta'sir maxsus soliq vositalari orqali amalga oshiriladi. Soliq vositalari tadbirkorlikni

rag'batlantirish,tartibga solish yoki cheklash maqsadida qo'llaniladigan normativ, moliyaviy mexanizmlardan bir hissoblanadi.

Soliq bu-nafaqat byudjetni to'ldiruvchi vosita ,balki tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning muhim iqtisodiy mexanizmdir.Ular orqali sarmoya oqimini yo'naltirish,yanggi tarmoqlarni qo'llab-quvatlash,huquqlar o'rtasida iqtisodiy tenglikni ta'minlash mumkin.Shunday qilib ,soliqlarning to'g'ri yo'naltirilgan siyosatibarqaror iqtisodiy o'sish,investitsion muhitni yaxshilanishi va tadbirkorlik faoliyatining rivoshlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

Tadbirkorlik faoliyatida soliqlar orqali ta'sir etish vositalariga soliq stafkalari ya'ni soliq yukini darajasi desak ham tog'ri bo'adi.Soliq stafkasi tadbirkorlar faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy vositadir. Soliq imtiyozlari-rag'batlantiruvchi vosita hissoblanadi.Soliq imtiyozlari dastlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug'illanuvchi jismoniy yoki yuridik shaxslarni soliqdan ozod qilish deb aytsak bo'ladi.Soliq imtiyozlarini mavjudligini asosiy sabablaridan biri bu soliq to'lovchi subyektlarning jamiyatda tutgan mavqei, ijtimoiy-iqtisodiy holati turlicha ekanligi ,ularning tavar va moliya bozorida faoliyatini yo'lga qo'yish orqali davlatning bir qator ijtimoiy vazifalarini ta'minlashga ko'maklashadi.

Hattoki soliq imtiyozlari tarixda ham qo'llanilganini misol qilib aytsak bo'ladi ya'ni Buyuk Sohibqiron Amir Temur tuzuklarida ham bu haqida yozib o'tilgan, "Soliqlar davlatning iqtisodiy tayanchi va namoyon bo'lishi sababli, soliqlar undirishda imtiyozlar asosida rag'batlantirish ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi". Temur tuzuklari"ga ko'ra, kimki bir sahroni obod qilsa yoki poliz qilsa yoki harob bo'lib yotgan yerni obod qilsa, birinchi yil undan hech qanday soliq olinmagan, ikkinchi yilda esa o'zi qancha bergisi kelsa shuncha miqdorda olingan, uchinchi yilda esa soliq belgilangan qonun-qoidaga ko'ra soliq undirilgan.

Mamalakatda soliq imtiyozlarini belgilanishining asosiy mezonlari tadbirkorlarning investitsiyon muhitni yaratib berish va chet eldan yangiliklar olib kirishi mamlakatimizda ham yangliklar yaratishiga imkoniyat berish, o'z sohallarini rivojlantirish ,mahalliy ishlab chiqarishning rag'batlantirish, va o'zini o'zi band qilishga ko'maklashishdan iborat.Boshqacha qilib aytganda, agar soliqlarning ba'zi tizmi ishlab chiqarishni tartibga solishning davlat strategiyasini aniqlasa,taktikasi soliq imtiyozlari orqali amalga oshiriladi. Soliq imtiyozlari rag'batlantirish va maqsadga muvofiq yo'naltirishga qarab ayrim korxonalar va tashkilotlarni butunlay soliq to'lashdan ozod etish, yangi tuzilgan korxonalar uchun soliq to'lash bo'yicha imtiyozlar berishga bo'linadi.Bu imtiyozlar

ishbilarmonlik va tadbirkorlik agar mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan bo'lsa rivojlanishga ijoiy ta'sir ko'rsatadi.

Soliq bazasini belgilash va kengaytirish soliqqa tortiladigan obyektlarning miqdori tadbirkorlar ucun juda muhim hisoblanadi.

Soddalashtirilgan soliq tizmi orqali kichik biznes uchun soliq bazasini yengillashtirish, soliqqa tortiladigan bazani kamaytirish bu imtiyoz korxonalar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq hissoblashda asos bo'ladigan daromat yoki mulk hajmini kamaytirishni anglatadi.

Soliq to'lashdan qisman yoki vaqtincha ozod etish bu tadbirkorlar soliqning faqat qanchadir foizni to'lash va ma'lum muddat soliq to'lamay turish huquqini beradi. Shular qatorida soliqdan butunlay ozod qilish degan fikrni kengroq qilib bayon qiladigan bo'sak bu eng kuchli soliq imtiyozidir.

Tadbirkor yoki korxonaga muayyan faoliyat turidan yoki obyektidan umuman soliq to'lamaydi. Misol qilib aytadigan bo'sam korxonaga ishtirokchilariga kiritilgan investitsiyalar hajmiga qarab, mol-mulk solig'idan, yer solig'idan, suv resuslaridan foydalanganlik uchun soliqdan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan belgilangan muddatga ozod qilish tarzida soliq imtiyozlari beriladi. Endi tashkil qilingan tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yuridik yoki jismoniy shaxsalarga soliq imtiyozlari qo'llaniladi chunki yangi ochilgan paytida ovhilgan paytiga qadar ko'p pul sarflagani uchun unga davlat tomonidan imtiyoz beriladi. Shu bois ularga soliq yuki yengilatiladi.

Eksportga va chet el investitsiyalarga imtiyozlar, eksport bilan shug'illanuvchi korxonaga va xorijiy sarmoyadorlarni jalb etish uchun soliq yengilliklar beriladi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga soliq imtiyozlari asosida ta'sir etish davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda muhim va samarali vositalaridan biridir. Soliq imtiyozlari tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini kamaytirish orqali ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi, investitsiya faoliyatini oshiradi va yangi imkoniyatlarni, tashabuslarni shakillantiradi. Soliq imtiyozlari shuningdek davlat tomonidan belgilangan ustuvor yo'nalishlar innovatsiya, qishloq xo'jaligi, sanoat modernizatsiya, eksportni rag'batlantirish va chet el investitsiyalarni jalb etishni qo'llab-quvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umuman olganda soliq imtiyozlari tadbirkorlarni barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi, iqtisodiy o'sishni tezlashtiruvchi, mintaqaviy farovonlikni oshiruvchi va davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini izchil amalga oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasining soliq-byudjet siyosatini amalga oshirishda belgilab berilgan asosiy ustuvor yo'nalishlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

soliq stafkalarini pasaytirib borish va aholini real daromatlarini ko'paytirish;

soliq stafkalarini unifikatsiyalash va soliq solish bazasini takomillashtirishda iqtisodiy choralari ko'rish orqali soliq tushimlarini oshirib borish;

iqtisodiyotda soliq yukini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash;

byudjet xarajatlarini ijtimoiy sohalarga yo'naltirishdan iboratdir.

Soliq davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda eng muhim moliyaviy mexanizmdir. Soliq tizmi tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga bevosita va bilvosita ta'sir etadi.

Soliqlarning tadbirkorlik faoliyatiga ishlab chiqarishning hajmiga ta'sir ko'rsatadi. Soliq yukini yengil yoki og'irligiga bog'liq korxonalarini ishlab chiqarish kuchini belgilaydi. Agar soliq stafkalari yuqori bo'lsa, tadbirkorlik subyektlarini xarajatlarini oshiradi, bu esa ishlab chiqarish hajmini qisqartirishga olib keladi.

Past soliq stafkalari korxonalarini ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi.

Soliq imtiyozlari investorlar uchun qo'shimcha rag'bat yaratadi. Soddalashtirilgan soliq tizmi kichik biznes uchun investitsiya kiritish jarayonini osonlashtiradi.

Soliq tizmi ish beruvchilar uchun mehnatga haq to'lash xarajatlarni bevosita belgilaydi. Ijtimoiy soliq past bo'lgan sababali tadbirkorlar ko'proq ishchi kuchi yollash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ishlab chiqarish korxonalariga berilgan soliq imtiyozlari kengroq shtat joriy qilishga imkon yaratib beradi. Narxlar tizmining muhim elementlari bo'lgan soliq yuklari iste'molchilari uchun oxirgi narxga bevosita ta'sir etadi. Narxga qo'shilgan qiymat orqali qo'shimcha xarajat sifatida kiradi. Aksiz soliqlar qo'llangan mahsulotlar narxi keskin oshadi.

Soliq kamaytirilsa maxsulot tannarxi pasayadi va ichki bozorda raqobat kuchayadi. Soliq siyosatining barqarorligi tadbirkorlar uchun uzoq muddatli reja tuzish imkoniyatini yaratadi. Soliq yuklarini yuqori bo'lishi, biznesning barqarorligini pasaytiradi. Soliq siyosati korxonaning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini belgilaydi. Kam soliq yukiga ega korxonalar o'z mahsulotlarini arzonroq tannarxda ishlab chiqadi va bozorda ustunlikka ega bo'ladi.

Soliqlar tadbirkorlikda ishlab chiqarish, narx, bandlikdan investitsiyaga qadar bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda amaliyotda bir qancha muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Bular quyidagilardan iborat:

birinchidan, soliq yukining bir xil emasligi, tadbirkorlik sub'ektlari uchun soliq yukining turli sohalar va hududlar kesimida notekis taqsimlangani raqobat muhitini izdan chiqarmoqda;

ikkinchidan, soliq imtiyozlarining samaradorligi yetarlicha tahlil qilinmasligi, ya'ni amaldagi soliq imtiyozlari iqtisodiy natijadorligi va byudjetga ta'siri tizimli baholanmayapti;

uchinchidan, kichik biznes uchun soliq ma'murchiligining murakkabligi, soddalashtirilgan soliq tizimi mavjud bo'lishiga qaramasdan, hisob-kitob va hisobot yuklamasi kichik tadbirkorlar uchun og'irligicha qolmoqda;

to'rtinchidan, soliq qonunchiligining tez-tez o'zgarishi, bunda soliq normalarining barqaror emasligi tadbirkorlarning uzoq muddatli rejalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi;

beshinchidan, soliq imtiyozlaridan foydalanishda shaffoflik yetishmasligi, ya'ni ayrim hollarda soliq imtiyozlari aniq mezonlarsiz berilishi korrupsiyaviy xavflarni kuchaytiradi;

oltinchidan, investitsiyaga yo'naltirilgan soliq rag'batlarining cheklanganligi, xorijiy va mahalliy investorlar uchun soliq rag'batlarining tarmoqlararo farqlanishi yetarli emas;

yettinchidan, soliq yukining ishlab chiqarish xarajatlariga yuqori ta'siri, ya'ni ayrim soliq turlari mahsulot tannarxini oshirib, ichki bozorda raqobatbardoshlikni pasaytiradi;

sakkizinchidan, soliq siyosati va ijtimoiy maqsadlar uyg'unligining zaifligi, bunda soliq imtiyozlari orqali ijtimoiy bandlik va o'zini o'zi band qilishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yetarli darajada ishlamayapti;

to'qqizinchidan, soliq bazasini aniqlashda aniq metodologiyaning yo'qligi. Ayrim tadbirkorlik faoliyati turlari bo'yicha soliq bazasini belgilash amaliyotida noaniqliklar mavjud.

o'ninchidan, soliq siyosati ta'sirining ilmiy monitoringi yetishmasligi, soliq stavkalari va imtiyozlarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri doimiy ilmiy tahlil qilinmaydi.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda amaliyotda kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan quyidagilar taklif etiladi:

birinchidan, soliq yukini sohalar kesimida differensiatsiya qilish, ishlab chiqarish, eksport va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar uchun alohida soliq yondashuvlarini joriy etish lozim;

ikkinchidan, soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash tizimini joriy etish har bir imtiyoz bo'yicha "xarajat-natija" tahlili asosida monitoring olib borish;

uchinchidan, kichik biznes uchun soliq hisobotini yanada soddalashtirish, elektron hisobot shakllarini qisqartirish va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlarini joriy qilish maqsadga muvofiq;

to'rtinchidan, soliq qonunchiligining barqarorligini ta'minlash, soliq stavkalari va asosiy qoidalarni kamida o'rta muddatli davrga o'zgartirmaslik prinsipini qonunchilikda mustahkamlash zarur;

beshinchidan, soliq imtiyozlarini berishning ochiq mezonlarini belgilash. Imtiyozlar faqat aniq iqtisodiy, ijtimoiy va investitsiyaviy ko'rsatkichlar asosida berilishi lozim;

oltinchidan, investitsiyaga yo'naltirilgan soliq rag'batlarini kengaytirish, yangi texnologiyalar, innovatsiya va eksportga yo'naltirilgan korxonalar uchun qo'shimcha soliq yengilliklarini joriy etish;

yettinchidan, soliq yukini mahsulot tannarxiga ta'sirini kamaytirish, ayrim bilvosita soliqlarni optimallashtirish orqali ichki bozorda narx barqarorligini ta'minlash mumkin;

sakkizinchidan, soliq siyosati orqali ijtimoiy bandlikni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratayotgan tadbirkorlar uchun ijtimoiy soliq bo'yicha qo'shimcha imtiyozlar berish maqsadga muvofiq;

to'qqizinchidan, soliq bazasini aniqlashning yagona metodologiyasini ishlab chiqish. Turli faoliyat turlari uchun soliq bazasini hisoblashda yagona va tushunarli qoidalar joriy etilishi kerak;

o'ninchidan, soliq siyosati ta'sirini ilmiy tahlil qilishni institutsionallashtirish. Ilmiy-tadqiqot muassasalari ishtirokida soliq siyosatining tadbirkorlikka ta'sirini doimiy o'rganib borish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Xulosa qilib aytganda tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga soliq imtiyozlari asosida ta'sir etish, davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda eng muhim va samarali vositalardan biridir.

Soliq imtiyozlari tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini kamaytirish orqali ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi, investitsiya faolligini oshiradi va yangi iqtisodiy tashabbuslarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga soliq imtiyozlari asosida ta'sir etish davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda eng muhim va samarali vositalardan biridir. Soliq imtiyozlari tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini kamaytirish orqali ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi, investitsiya faolligini oshiradi va yangi iqtisodiy tashabbuslarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ 328-son Qonuni.
- 2.O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 26-apreldagi "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi 221-I-son Qonuni.
- 3.O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyuldagi "Raqobat to'g'risida"gi O'RQ-850-son Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-sentyabrdagi PF-6314-son "Tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy va soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni

